

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

0852001000000000060441201.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	25/06/26 09:52:35 - 25/06/26 03:52:35	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	6a 25 21 cf bc 5d 7f aa 25 c5 a5 57 31 a1 ee 6d 3e 4a e1 31 21 e2 af 74 d9 48 1d 98 90 d9 92 fb 46 f4 69 04 4d b6 22 ba ad 86 43 46 74 04 37 05 d7 7b c5 cd bd 6e 9b 16 d0 b4 f1 9d d5 13 1b 81 d6 96 b2 aa ff 30 9c cc c7 82 f1 88 01 20 5c e6 f3 3c 06 2d ec e9 90 54 e3 96 fe 93 e9 da a5 76 7d e9 e5 c3 cf b1 23 99 0f 6f 99 ee 21 d8 63 0d e0 44 39 9e dc 21 ce ff e3 17 18 04 61 e6 47 f8 03 b8 5b f7 11 b9 44 9e a1 a8 3c f3 b2 2d 16 24 7c 26 69 de 80 80 8a 92 6d 91 c7 38 19 44 b0 5c 31 05 ee 83 4a a4 3a cc e5 18 48 98 27 0b ff d3 fa a1 a0 ce b2 b2 54 88 8b 7d 8a 7d d2 c8 74 c9 a0 ff 94 84 c6 a1 86 3b b1 ff 76 bf 78 38 bb 83 e6 e5 07 b6 96 73 b6 63 70 94 39 b4 65 b3 fb 61 fe 4f 88 43 cc aa fd 95 c3 cd 17 33 0c 82 da 65 3a 26 39 39 ef 23 ed 85 49 31 47 4e 4d c6 04 b8 74 74 a6 ac c5 1c 6d 5a 4f 05 f4 9f 9a d8 b1 6c fb 5e 1b 33 82 64 70 44 12 91 1e e4 d5 ca ec cd e1 c9 7a 22 58 fc c5 7b 49 4c cd a5 b2 18 28 44 91 c3 05 bc 25 ce 6b 1c 10 00 38 73 53 08 f6 53 f8 64 8e c6 58 f7 69 ea 17 ae 02 9e 1e e7 56 89 88 23 e6 a6 d3 51 70 18 c4 1c ef 41 0d 11 f5 0f 8b 43 dd 53 10 75 e3 7b 9c 8e 65 ac c8 7c 4a b3 47 3f 2b eb 85 99 ed c2 31 8b 2c 58 5e 1d 84 43			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	25/06/26 09:52:36 - 25/06/26 03:52:36			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	25/06/26 09:52:36 - 25/06/26 03:52:36			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	172501251			
Datos estampillados:	j8ZQpXFNqEzA00KkpagoiL0ZR4E=			